

СССР», 98, № 1, 163—166. Маргулис Р. Я. 1962. Биология размножения видов р. *Gammarus* в Великой Салме. «Тр. Беломорск. биол. станции МГУ», т. 1. «Биология Белого моря». Изд-во МГУ, стр. 231—247. Савоськин Ю. М. 1967. О влиянии льдов на условия обитания в литоральной зоне Белого моря. Гидробиологические исследования на Карельском побережье Белого моря. Исследования фауны морей, т. 7 (15). Л., «Наука», стр. 197—202.

Поступила в редакцию
25.5 1971 г.

Кафедра
зоологии беспозвоночных

УДК 596.423

А. Б. ЛАНГЕ

НОВЫЕ ВИДЫ КЛЕЩЕЙ ПАЛЕАКАРИД (PALAEACARIDAE)

Клещи надсемейства *Palaeacaroidae* — реликтовая группа, сохранившая исходные черты отряда *Acariiformes*. Эти редкие формы находят в лесных почвах разных районов мира. Известно до 15 видов 9 родов 6 семейств этих клещей (Grandjean, 1954, 1969), из них в фауне СССР — до 10 видов 6 родов 5 семейств (Захваткин, 1945а, б; Ланге, 1963; Буланова-Захваткина, 1967). Ниже описаны два новых вида сем. *Palaeacaridae*, один из которых представляет новый род.

Palaeacarus caucasicus Lange sp. nov.

Сем. *Palaeacaridae* включало один род *Palaeacarus* с четырьмя видами: *P. histricinus* Trägårdh, 1932 (тип надсемейства), *P. kamenskii* (Zachv.), 1945, *P. lapchovi* (Zachv.), 1945, *P. orientalis* Bul.-Zachv., 1967. Это комплекс близких форм, распространенный в лесных почвах Голарктики, причем, по критериям Гранжана (Grandjean, 1954), скорее географические варианты *P. histricinus*. Изучение материалов из многих мест лесной зоны СССР склоняет к мнению, что *P. kamenskii* — самостоятельный поли-типический вид. В целом же группа «*histricinus*» нуждается в разработке.

В связи с этим интересны экземпляры из лесов Черноморского побережья Кавказа. Они четко отличаются от других «*histricinus*» двумя особенностями: полным отсутствием щетинок S_3 (рисунок, А) и наличием самцов, которые у *Palaeacarus* неизвестны. По всем признакам, кроме гениталий и небольших различий в размерах, оба пола сходны. Длина тела самки — 345—360 мк, самца — 370—390 мк. Отсутствие пары хет — признак значительный среди обычных для палеакарид тончайших видовых различий, в масштаб которых укладываются другие черты и нового вида. Так, соленидии I лапок (рисунок, Б) очень длинные, в 1,5—2 раза длиннее фамулюса; последний, — как у *P. histricinus*, но загнутая часть относительно меньше. Расщепленные щетинки пальп (рисунок, В) — промежуточного строения между типом и *P. kamenskii*.

Половой конус самца (рисунок, Г) втрое меньше, чем у самки, эугенитальные щетинки все мелкие: 6 пар над передними, более склеротизованными, лопастями и 2 пары на задней, тонкобахромчатой по краю. Генитальные крючья сильно сужены к концу, несущему иглу. *P. histricinus* считают партеногенетическим видом (Grandjean, 1954). При лабораторном разведении *Palaeacarus*, добытых в разных районах и суммарно обозначенных как «*histricinus*», мы наблюдали девственное размножение во всех случаях, кроме кавказской популяции, в которой были найдены своеобразные сперматофоры (Ланге, 1960). Партеногенез у *P. kamenskii* отмечает Г. М. Шериф (1971).

М а т е р и а л. Многие экземпляры добыты автором в 1954, 1956, 1960, 1968 гг. с помощью эклектора из подстилки приморских и горных лесов от Хосты до Сухуми. В высотных поясах Гагринского района вид встречен от самшитников и приморских сосняков Пицунды до хвойных лесов Рицы и Аватхары (2 тыс. м над ур. моря). Го-
♂, лотип: Пицунда, смеш. лес, IX 1956 г., № 96. Паратип: ♂, оз. Рица, под пихтой, IX 1956 г., № 99.

Palaeacaroides pacificus Lange, gen. nov. et sp. nov.

Новый вид из лесных почв дальневосточных островов и побережья Тихого океана, очень своеобразный и заслуживающий выделения в новый род, второй в семействе. В сравнении с *Palaeacarus* представляет дальнейшую ступень формирования скелета

Palaeacarus caucasicus sp. nov.: А — передне-боковой склерит; Б — лапка I; В — лапка пальп; Г — половой конус самца; Д — эугенитальные щетинки самки. *Palaea caroides pacificus* gen. nov. et sp. nov., самка: Е — общий вид; Ж — лапка I; З — лапка пальп; И — хелицера. Хетомеры (По Гранжану): C_{1-3} , C_p , d_{1-2} , e_{1-2} — дорсальные; f_{1-2} , h_{1-3} , PS_{1-3} — пигидиальные; Ad_{1-5} — аданальный; An_{1-4} — анальный

(рисунок, E). Щиты опистосомы хорошо различимы, дымчато-коричневатые, пигидий далеко заходит на спину и бока. Аданальный сегмент уплотнен и в задней половине слит с пигидием. Его задние щетинки Ad_{1-2} образуют пары микро- и макрохет, подобно парам предыдущих сегментов — PS_{1-2} , h_{1-2} . Иначе говоря, процесс вхождения анаморфных сегментов в пигидий, их склеротизация и дифференцировка хетомеров, гомономных при появлении у нимф, известные у *Palaeacarus*, захватывают здесь еще один сегмент — аданальный. Изменено и вооружение в целом. Опушенных трубчатых макрохет только три пары: d_2 , e_1 , PS_2 , а h_2 — тонкие, гладкие; f_1 — микрохеты. Подвижные d_2 и e_1 очень крепкие, лишь до $2/3$ длины тела.

Поскольку род монотипичен, характер видовых признаков обнаружится лишь при находках новых видов. Для этого приведены детальные рисунки. По аналогии с *Palaeacarus* отметим некоторые признаки, которые могут оказаться видовыми. Самка — 290—310 мк. Трихоботрии гладкие, с характерным изгибом. Фамулюс (рисунок, Ж) на конце ланцетовидный, почти прямой. Все щетинки лапок пальп нерасщепленные, на некоторых мелкие бородки (рисунок, З). Проксимальная щетинка хелицер вдвое короче дистальной, крепкая, гладкая (рисунок, И). Внутренние адоральные щетинки заметно толще наружных.

М а т е р и а л. Самки и нимфы добыты из проб лесной подстилки, доставлявшихся автору. Голотип: ♀, из субстрата, стряхнутого с корневищ папоротников, привезенных с о. Кунашир (Курильские острова) К. А. Воскресенским, X 1947 г., № 31. Паратипы: ♀ там же; протонимфа, о. Шикотан, IX 1957 г.; ♀, 3 тритонимфы, Ю. Сахалин, подстилка смеш. лесов, X 1963 г.; ♀ Усть-Шандуй (район Тернея), кедрово-широколиственный лес по реке, под кедром, 12/IX 1971 г., сбор и препарат А. Д. Петровой.

Литература. Буланова-Захваткина Е. М. 1967. Панцирные клещи орибатиды. М., «Высшая школа». Захваткин А. А. 1945а. О нахождении *Palaeacariformes* (Acarina) в СССР. «Докл. АН СССР», 47, № 9, 702—705. Захваткин А. А. 1945б. К морфологии *Beclemichevia galeodula* n. gen. et n. sp.—нового представителя группы *Palaeacariformes* (Acarina). «Бюлл. МОИП», отд. биол., 50, вып. 3—4, 60—71. Ланге А. Б. 1960. Предличинка клещей отряда Acariformes и ее особенности у палеакарид (*Palaeacariformes*). «Зоологический журнал», 39, № 12, 1819—1834. Ланге А. Б. 1963. Клещи палеакариды и их значение для филогении орибатид. Всесоюз. симпозиум по почвообразующим клещам-рибатидам. Тезисы докладов. М., Изд-во АН СССР, стр. 15—17. Шериф Г. М. 1971. Сравнительное исследование жизненных циклов орибатидных клещей. Автореф. канд. дисс. МГУ. Grandjean F. 1954. Etude sur les Palaeacaroides (Acariens, Oribates). «Mem. Mus. Nat. Hist. Nat.», nouv. ser., Ser. A, Zool., 7(3), 179—272. Grandjean F. 1969. Consideration sur le classement des Oribates leur division en 6 groupes majeurs. «Acarologia», 11, fasc. 1, 127—153.

Поступила в редакцию
20.5 1971 г.

Кафедра
энтомологии

A. B. Lange. NEW SPECIES OF PALEACARID MITES (PALAEACARIDAE). Two new species and a new genus of mites were described — *Palaeacarus caucasicus* sp. nov. and *Palaeacaroides pacificus* gen. nov. et sp. nov.

УДК 595.789

А. В. СВИРИДОВ

О ДВУХ РЕЛИКТОВЫХ НИМФАЛИДАХ (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE)

НА ТЕРРИТОРИИ АГРОБИОСТАНЦИИ МГУ «ЧАШНИКОВО»

Среди чешуекрылых, обнаруженных на территории агробиостанции МГУ «Чашниково» (Золотарев, Свиридов, 1971), особый интерес представляют бореально-альпийские виды. Виды, известные под таким названием, нередки в тундре, лесотундре и северной тайге, однако южнее встречаются редко и приурочены к рассеянными реликтовым ландшафтам (некоторые типы лугов и торфяники).

Бореально-альпийские виды чешуекрылых на севере Московской обл. с полным правом могут быть причислены к ледниковым реликтам. Действительно, результаты палеогеографических исследований (Гричук, 1952) свидетельствуют о том, что во вре-